

RELAÇÕES SOCIOAFETIVAS E OS EFEITOS JURÍDICOS CAUSADOS PELA MULTIPARENTALIDADE

SOUSA, Tereza Larissa Torres de¹
FONTENELE, Clécio Willame dos Santos²
CORDEIRO, N. , Holmes³

RESUMO

As relações socioafetiva, estão enraizadas em nossa sociedade desde os tempos primordiais, pois essas relações são formadas pelo laço afetivo da convivência entre os envolvidos, a multiparentalidade que é o reconhecimento de fato sobre essas relações, vêm ganhando forças para ser reconhecida de forma formal a partir do século XXI, e mesmo sendo bem vista pelos tribunais e os doutrinadores, faz-se necessário uma norma reguladora para amparar conflitos e resguardar direitos, visto isso temos como problema, a consequência dos efeitos jurídicos decorrentes da multiparentalidade para os envolvidos. O objetivo geral desta pesquisa é analisar as relações socioafetivas na multiparentalidade à luz do direito brasileiro. Sendo assim, os objetivos específicos são descrever como o conceito de família e afetividade estão recepcionadas no direito brasileiro, explicar o significado das relações socioafetivas, discutir os julgados e casos concretos, elaborar uma reflexão crítica sobre as possibilidades de negação da filiação e quais os reflexos positivos e negativos.

Palavras-chave: Socioafetividade. Multiparentalidade. Família.

1. INTRODUÇÃO

Segundo os dados do Censo Escolar, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, divulgado em 2013, 5,5 milhões de crianças brasileiras estão sem o nome do pai na certidão de nascimento, o que levanta uma série de questões sobre como isso irá refletir no futuro delas, pois o laço de um pai com um filho(a) é insubstituível.

Em casos de multiparentalidade, é possível afirmar que a criança de certa forma é privilegiada, pois em um país onde existem mutirões para incentivar o reconhecimento de paternidade, uma criança que pode ter a possibilidade de ter 3 ou mais pais em sua certidão, e tudo de forma voluntária pode ser considerada assim.

2. METODOLOGIA

O estudo feito foi redirecionado e exemplificado de todo o processo para uma multiparentalidade, desde como comprovar uma parentalidade afetiva até os efeitos jurídicos causados pela multiparentalidade, que são eles o direito aos alimentos, guarda e visita dos filhos

¹Discente do curso de Direito. E-mail: larisousa98@hotmail.com

²Discente do curso de Direito. E-mail: cleciofontenele@hotmail.com

³Mestre em Direito Constitucional. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

menores, direito de sucessões, de modificar o nome e receber novos parentes no registro civil, o poder exercido pela família, benefícios previdenciários, entre outros, mostrando o princípio a igualdade entre parentes biológicos e socioafetivos, sempre priorizando o princípio do melhor interesse.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O artigo em questão tem como sua base pesquisa bibliográfica, e análise de casos concretos, o mesmo se torna pertinente em discussões e decisões, visto que embora seja visto com bons olhos, a inércia do poder legislativo para a criação de uma lei regulamentadora pode causar grandes conflitos em novas decisões.

A primeira formatação de família segundo o Direito Brasileiro é baseada nas formas romanas de família patriarcal e hierárquica. O código civil de 1916 ligava a ideia de que a família estava vinculada ao casamento. Nas palavras de Clóvis Beviláqua (1943, p.30) família é “o conjunto de pessoas ligadas pelo vínculo da consanguinidade”. A filiação era definida como legítima que se dava aos filhos nascidos dentro do casamento, e a filiação ilegítima que se dividia em natural e espúria. A espúria dividia-se em subdivisões, adulterina ou incestuosa, nas duas o reconhecimento era expressamente proibido, conforme o artigo 358 do Código Civil de 1916.

A mudança sobre essas definições só ocorreu quando a Constituição Federal de 1988 entrou em vigor, pois ela ampliou o conceito de família e estabeleceu a igualdade entre os cônjuges, garantindo a filiação de forma unitária, sem distinções entre filhos nascidos dentro ou fora do casamento, deixando-os sem qualquer discriminação.

Sendo assim, a entidade familiar vem sofrendo mudanças e que a Constituição Federal de 1988 veio para abranger a todos, deixando um texto que pode ser interpretado de várias formas de acordo com seus interpretes, e trazendo uma inclusão que não era aceita, nos deixando livres para formarmos novos arranjos familiares sem distinção entre as partes, atualmente podemos encontrar vários desses novos formatos, como: união estável, família monoparental, família homoafetiva, união estável homoafetiva, casamento homoafetivo, família anaparental, famílias reconstituídas ou recompostas, família unipessoal... As doutrinas entendem que existe um pluralismo de entidades familiares, e que não há primazia do casamento em relação as entidades familiares, as características necessárias para comprovar essas modalidades é o afeto, a estabilidade e ostensibilidade entre os envolvidos.

A multiparentalidade é decorrente de um parentesco de socioafetividade, que é definido pelos laços de afeto dos envolvidos, que só podem existir mediante uma convivência. A autora Vanessa Ribeiro (2005) diz que é inegável a importância de uma convivência harmoniosa e voluntária do ser humano para a sua formação e desenvolvimento, sendo a afeição entre as pessoas do grupo considerado como família o elemento mais importante na medida em que não basta a manutenção meramente biológica do conjunto pai, mãe e filhos.

Neste viés ao analisarmos o fator afetividade, é fundamental para se caracterizar uma parentalidade socioafetiva, o TJ-MG, em um dos seus julgados, não reconheceu a parentalidade socioafetiva, pois não havia fatos de que existia uma convivência e um laço afetivo entre o apelante e o apelado, em todos os casos, se faz necessário uma instrução processual bem rígida para que nenhuma das partes saia prejudicada. Então podemos afirmar que em todos os casos para que possa existir uma multiparentalidade, a característica indispensável é a relação

socioafetiva, que consiste em um convívio com harmonia, amor, cumplicidade e reciprocidade entre as partes.

A parentalidade socioafetiva é evidenciada quando de fato existe uma relação de afeto entre mãe/pai e filho(a), quando esse vínculo nasce, também inicia uma extensão dessa parentalidade, com todas as pessoas ligadas a família, seja de forma natural ou civil, analisando os efeitos que essa relação pode gerar na ordem jurídica da família. O filho(a) socioafetivo tem igual direitos dos filhos naturais, o que faz o disposto no artigo 1.521 do Código Civil (BRASIL, 2002), que fala sobre os impedimentos legais, que deixa claro a proibição de casamento entre irmãos unilaterais ou bilaterais.

Atualmente a questão da multiparentalidade é bem vista nos tribunais e pelos doutrinadores, no caso concreto a seguir, podemos ver como um julgado se manifesta a uma multiparentalidade na prática:

Embargos de declaração em apelação cível. Omissão verificada e sanada sem alterar o resultado do julgamento da apelação. Recurso provido. Devem ser providos os embargos de declaração quando constatada a existência da omissão apontada pelo embargante. A paternidade socioafetiva sobrepuja à biológica e, mesmo em casos que o filho nunca se relacionou com o pai biológico, essa paternidade deve ser compromissada com a verdade e tem reflexos patrimoniais que, justos ou não, são legais, conforme determina o artigo 1.614 do Código Civil e artigo 27 da Lei no 8.069/1990 (TJMS; EDcl-AC-Or 2010.036654-5/0001-00; Campo Grande; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJEMS 24.5.2011; p. 33).

Neste caso, o tribunal reconheceu a paternidade socioafetiva, transcende a paternidade biológica, devido aos fatos que demonstram o forte vínculo socioafetivo.

Em outro caso julgado, o tribunal estabeleceu que: “Nem a paternidade socioafetiva e nem a paternidade biológica podem se sobrepor uma à outra. Ambas as paternidades são iguais, não havendo prevalência de nenhuma delas porque fazem parte da condição humana tridimensional, que é genética, afetiva e ontológica.” (TJRS; Apelação Cível 70029363918; 8ª Câmara; Rel. Des. Claudir Fidélis Faccenda; j. 7.5.2009).

Podemos analisar diante de várias decisões, é que em cada caso concreto a multiparentalidade pode ser definida de diferentes formas, e os tribunais ainda divergem bastante sobre alguns pontos, porém todas visam o princípio do melhor interesse para todos, resguardando os direitos e obrigações de todos.

É pertinente, fazer um questionamento sobre todo o exposto: seria possível os filhos renunciarem o nome do pai/mãe de seu registro de nascimento, cortando assim todo o vínculo existente? Em todos os casos, sejam socioafetivos ou biológicos, deve haver reciprocidade, um sentimento de afeto entre eles, que faça uma relação saudável.

Em alguns casos o reconhecimento de uma pessoa como filho(a) socioafetiva, pode ser gerado, mas posteriormente pode não existir mais nenhum vínculo afetivo, e manter esse vínculo somente por interesse, por exemplo pedir alimentos, não parece justo com alguém que deseja cortar vínculo registral. Nesse liame Fabíola Santos Albuquerque (2008) diz que a afetividade e posse de estado de filiação são aspectos indissociáveis, porém, há um outro elemento que, a nosso sentir, também merece ser apreciado, qual seja, a posse do estado de pai. Nesses termos, a posse de estado de filho e a posse de estado de pai exprimem reciprocidade; uma não existe sem a outra, pois não se pode falar de filiação ou de paternidade se o afeto não

estiver presente nos dois polos.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgou um caso pelo qual foi pedido alimentos para o namorado da autora, que solicitava o benefício para a filha, mesmo a mesma não sendo filha biológica dele, nesse caso o homem alegou não tem qualquer vínculo afetivo com a criança, nem moram junto e não possuem um convívio para que possa ter gerado um laço socioafetivo, o tribunal terminou dizendo que a afeição forçada, não natural, é afrontosa aos direitos inerentes à personalidade, a apelação foi provida em favor do homem. (TJDF; APC 2008.09.1.014231-2; Ac. 473.279; 5ª T. Cív.; Rel. Des. Angelo Passareli; DJDFTE 18.1.2011; p. 99).

Esse tema ainda gera bastante discussão e visões diferentes nos tribunais, por isso se faz essencial que seja falado, além de que ele vai em encontro com a renúncia à parentalidade, tanto socioafetiva como biológica. Cada caso é um caso e o que esse estudo mostra é que se houver motivo justificável, e aceito, o filho(a) pode sim renunciar sua parentalidade.

Como dito, um caso justo para exclusão é o abandono afetivo, onde a pessoa fica desamparada emocionalmente justamente por quem deveria dar esse amparo. Um assunto pesado em todas as formas, mas necessário de se debater, são nos casos em que a criança ou adolescente é abusado sexualmente por um dos seus pais, seria digno manter os mesmos nessa postura? Levando em consideração que a pessoa além de levar consequências psicológicas e até físicas pelo resto de sua vida, ainda terá que assinar o sobrenome e levar consigo a fama social de ser "parente" dessa pessoa.

Um caso foi julgado pelo Desembargador Samuel Meire Brasil, da 3ª Câmara Civil do Espírito Santo, onde quatro irmãos ganharam na justiça o direito de retirar o nome de sua mãe dos documentos no campo "filiação", o caso é motivado por eles terem sofrido abuso sexual por ela quando ainda eram menores de idade, o Advogado José Eduardo Coelho Dias, responsável pelo caso dos irmãos comentou: "A justiça confirmou que ela não é mãe. De fato, ela não é mãe. Mãe é uma construção biológica, mas também social. E esse exercício do papel de mãe deixou de existir quando ela submeteu os filhos a situações de abuso moral e sexual. Pelo que eu tenho de conhecimento é uma decisão pioneira no Brasil". O pai dos mesmos, quando ainda eram menores de idade, conseguiu tirar a guarda da mãe e o direito de visitação, mas a justiça negou a retirada do nome da mãe de seus documentos, logo o advogado recorreu ao Tribunal de Justiça, pelo qual foi favorável em sua decisão. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo não confirmou se essa decisão foi inédita no país.

Concluindo assim que cada caso deve ser extremamente analisado com o devido processo, para que nunca ocorra injustiça de tal forma, mas que sim, é possível a negação de filiação pela parte dos filhos, acarretando uma exclusão em sua certidão de nascimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Assistência de Enfermagem permite tratar o paciente integralmente, pois contempla o Processo de Enfermagem em sua totalidade e garante um tratamento centrado no indivíduo.

O paciente submetido a apendicectomia necessita de cuidados não só físicos, mas também apoio psicológico, pois apresenta-se inseguro e preocupado com a sua doença. Neste contexto, a ação do enfermeiro é de suma importância, para a realização de cuidados de qualidade e educação em saúde.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, Tatiane Rafaela Andrade. **A multiparentalidade e seu reflexo no direito sucessório dos filhos socioafetivos**, 2020. Monografia (Graduação em Direito) - Centro Universitário de Lavras, Lavras – MG, 2020.

BARBOSA, Ana Beatriz Lopes. **O direito de família mínimo e a posituação do afeto**. Rio de Janeiro, 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda - RJ.

BEVILÁQUA, Clóvis. **Direito da Família**, p.30, 1943.

BRASIL. **Código Civil. Lei 10.406/2002**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>. Acesso: em 22 dez 2022.

CASSETTARI, Christiano. **Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva efeitos jurídicos**. 3ª ed. São Paulo, 2017.

GAZETA ONLINE. **Irmãos abusados pela mãe conseguem retirar o nome dela dos documentos**, 2016. Disponível em: <https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2016/07/irmaos-abusados-pela-mae-conseguem-retirar-o-nome-dela-dos-documentos-1013955780.html>. Acesso: em 22 dez. 2022.

IBDFAM: **Paternidade responsável: mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras não têm o nome do pai na certidão de nascimento**. 2019. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/noticias/7024/Paternidade+respons%C3%A1vel:+mais+de+5,5+milh%C3%B5es+de+crian%C3%A7as+brasileiras+n%C3%A3o+t%C3%AAm+o+nome+do+pai+n+a+certid%C3%A3o+de+nascimento>>. Acesso: em 22 dez. 2022.

RIO GRANDE DO SUL. **Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**. Apelação Cível Nº70027112192, Oitava Câmara Cível. Rel. Des. Claudir Fidélis Faccenda; j. 02/04/2009.

SOUZA, Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio. **Reconstruindo a paternidade: a recusa do filho ao exame de dna**. Campos dos Goytacazes: Editora Faculdade de Direito de Campos, 2005. p. 94.